

КОМИЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИ

Аминова Манзура Муталибовна

ҚДПИ- Миллий ғоя, маънавий асослари
ва ҳуқуқ таълими кафедраси доценти. ф.ф.н..

Annotation: In articles questions of innovation readiness of the modern teacher are considered and technologies are defined criterion their knowledge innovative pedagogical. According to the author, utility of new pedagogical technologies raises when the teacher can them. And also the author pays special attention in studying of social studies in the course of globalisation and offers the points of view.
Key words: Integration, globalisation, innovation, intellectual and spiritual abilities national values, innovation skill, knowledge of innovative technologies, creative the teacher.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовленности современного учителя и определяются критерий их познание инновационных педагогических технологии. По мнению автора, полезность новых педагогических технологий повышается тогда, когда педагог может креативно пользоваться ими. А также автор уделяет особое внимание в изучение общественных наук в процессе глобализации и предлагает свои точки зрения.

Ключевые слова: Интеграция, глобализация, инновация, интеллектуальные и духовное способности, национальное ценности, профессиональное мастерство, знание инновационных технологий, креативность педагога.

Ҳозирги даврда жаҳонда интеграция ва глобаллашув жараёнлари чуқурлашиб, бутун давлатлар ва мамлакатлар ҳаётида ўз аксини топмоқда. Мазкур жараённинг ўзига хос илғор, ижобий жихатлари билан бирга, ёшлар онги ва қалбига салбий таъсир этувчи бузғунчи ғояларни тарғиб этиш ҳолатлари ҳам мавжуд. —”Оммавий маданият” ёшларни маънавий ва руҳий субутсизликка, саёз фикрлашга ва кўр – кўрона тақлидчиликка ундаб, уларни пировард оқибатда манқуртликка олиб келади. Бундай ёшларда ўзликни англаш, яъни миллати, ватани, тарихини, ўз миллий урф – одат ва анъаналарини билиш уни севиш, уларни ҳурмат қилиш, ўз қадриятларига амал қилиш ва ундан фахрланиш туйғулари йўқ бўлиб кетади.

Оқибатда —”оммавий маданият” билан захарланган ёшлар ҳаётнинг барча жабҳаларини ўта енгилтаклик билан нотўғри қабул қилиб, улар мустақил

дунёқарашга эга бўлмайдилар ва танқидий фикрлашдан маҳрум бўлиб қоладилар.

Глобаллашув давридан аввал мамлакатнинг тараққиёти ва куч-қудрати ундаги мавжуд табиий бойликлар ва иқтисодий салоҳияти билан белгиланган бўлса, глобаллашув даврида эса ҳар қайси миллат ривожланишининг имкониятларини ҳал қилувчи белгиси этиб, ундаги билим ва маърифат, инсонларнинг интеллектуал ва маънавий салоҳияти кабилар кўрсатилмоқда. Бу эса глобаллашув даврининг асосий ва бирламчи талаби, ёшларда ғоявий тўғри ва мустақил дунёқарашни шакллантириш, яъни баркамол авлодни шакллантиришда биринчи навбатда, таълим соҳасига катта талабларни қўймоқда. Фан ва техника, илм, ишлаб чиқаришда —НАНО технологияларнинг вужудга келиши, ахборот манбалари ва уларнинг тарқалиш турларини тезкор ўсиб бориши, таълим ва тарбия жараёнида янги инновацион технология ва инновацион усулларни жорий этиш лозимлигини, таълим соҳаси фақатгина янги билим бериш билангина шуғулланмай ёшларда мустақил дунёқараш, танқидий фикрлаш, ижтимоий фаоллик кўникмаларини шакллантириб бориш лозимлигини ҳам кўрсатиб бермоқда. Инсоният онгли фаолияти бошланганиданок таълим бериш жараёни вужудга келган. Таълимнинг дастлабки даврларда ўқитувчининг билим ва малакаси етарли хисобланган. Шунинг учун шогирд бир устоз мактабини тугатиб, кейин ундан кўра кучлироқ устозни топиб ўз билимини оширган.

Кейинчалик таълимда диний ва дунёвий мазмундаги қўлёзмалардан фойдала бошланди. Вақт ўтиши билан таълим жараёни учун фаннинг турли соҳалари бўйича махсус ўқув қўлланмалар ва дарсликлар ёзилиб ундан фойдаланиш бошланди. Таълим муассасаси энг замонавий ахборот технология воситалар билан жиҳозланиб, энг илғор, соҳа сўнгги янгиликлари жамланган ўқув адабиётлар етарли даражада мавжуд бўлганида шароитда ҳам, ўқитувчи билим ва касбий маҳоратга, илғор инновацион технологияларга эга бўлмаса ўқувчига етарли билим беролмайди. Шунинг учун ҳам “замонавий ўқитувчига ўқитиш осон ва қулай, чунки янги инновацион технологияда ўқувчи фаол, ўқитувчи эса пассив рол ўйнайди деган фикрдан узоқ туриш керак.”[1] Шу ўринда янги инновацион технологияларнинг мақсади нималиги ҳақида фикр юритмоқчимиз. Янги инновацион технологиянинг мақсади куйидагилардан иборат:

1. Таълим жараёнини мазмунан инсонпарварлаштириш;
2. Замонавий далиллар асосида ўқувчини фикрини бойитиш, тез ва осон ўзлаштириш учун шароит яратиш;
3. Оз вақт ичида берилган билимларни баҳолай олиш яъни дарсни ўзлаштириш жараёни натижасини аниқлай билиш;

4. Инновацион амалиётга илмий асосланган дидактик янгиликларни жорий этиш;
5. Таълим мазмунини мунтазам янгилаб бориш;
6. Таълимда янги усуллар, шаклллар ва янги воситалардан фойдаланиш ва интерфаол усулларни қўллаш;
7. Аудиторияда умумий мақсад ҳамда ўзлаштиришдаги, тўғри фикр юритишдаги яқдиллик, қизиқувчанликни хосил қилиш;
8. Ахборот бериш ва ўзлаштириш жараёни тезлаштирувчи ахборот технологияси ва техник воситалардан кенг фойдаланиш;
9. Таълим ва тарбия жараёнидаги узулуксизликни таъминлаш;
10. Дарс натижаларини холисона баҳолаш, рейтинг мезонига амал қилиш, талабанинг билими ва кўникмаларини назорат қилиб бориш.

“Ҳозирги давр ўқитувчиси албатта педагогиканинг янги инновацион технологиялар тизимидан тўлиқ бохабар бўлиши билан биргаликда, уларни қўллаш малакасига ҳам эга бўлиши ва айти пайтда ҳар бир дарс ва ҳар бир мавзу моҳиятидан келиб чиқиб янги инновацион технологиянинг бир ва ундан ортиқ шакллари танлай олиши ва уни қўллашнинг инновацион усулларини ярата билиши керак.”[2] Ўқитувчининг дарс жараёнида фақат бир хил янги педагогик технология усулидан фойдаланиши ўқувчини фақат бир йўсинда фикрлашга ўрганиб қолишига сабаб бўлади. Шунингдек янги инновацион технологиянинг бир неча усулидан бир дарсни ўзида фойдаланишга ҳаракат қилиш ҳам ўқувчини билим олишдан чалғитиб, янги усулларни ўзлаштириш жараёнига айланиб қолади ва пировард оқибатида дарснинг асосий мақсади янги билим беришдан четга чиқилади. Бизнинг фикримизча, ўқитувчи маҳорати ва малакасига қараб мавзунинг моҳиятидан келиб чиқиб дарс жараёнида икки ёки учта янги инновацион усулидан фойдаланиши етарлидир.

Ҳозирги глобаллашув даври талабларига жавоб бера оладиган ғоявий баркамол ижтимоий фаол ёшларни тайёрлашда ижтимоий фанларнинг ўрни жуда каттадир. Бу эса ўз ўрнида ижтимоий фанларни ўқитишда янги педагогик технология ва инновацион усуллардан фойдаланишда юқоридаги талабларга жавоб бериш шарт эканлигини кўрсатади. Ижтимоий фанлар ўқитишда самарали таъсир этадиган усуллардан бири танқидий фикрлашни ривожлантириш усуллари дидир. “Бу усулларнинг анъанавий дарслардан афзаллиги шундаки, талаба ўқиш жараёнида фақат янги мавзунини ўзлаштириб олиши билан яқунланмайди балки, анъанавий дарс усулидан фарқли равишда, улар ёрдамида талабалар ўз фикрларини эркин ифодалаш, ахборотларни танқидий қабул қилиш, жамоада ишлаш, ўз фикрларини ҳимоя қилиш, ўз бурчлари ва ҳозирги давр талабларини англаб олиш ҳамда

турли ҳолатларди ўз позицияларини тез ва тўғри белгилаб олиш имкониятларига эга бўладилар.”[3]

Куйида ана шундай интерфаол методларнинг бири "Кейс стади» технологиясидир. "Кейс стади" топшириқлар воситасида битта муаммони тугал ҳал қилишдир. Ҳамма биргаликда бир ҳодисага ёки бир муаммога фикрини қаратса, у ҳолда шу муаммонинг ечимини топиш енгиллашади. Агар муаммони чигал ва кенг масштабли бўлса уни бир неча бўлакка бўлиб, мантиқий кетма – кетлик билан топшириқли —кейс стади уюштириш мумкин. Бу усулда ўқитувчи маҳорати талабаларни бири бирининг фикрига қарши эмас муаммога қарата, биргаликда масалани, топшириқни атрофлича ҳал қилишини ташкил эта билишида кўринади. “Бу методнинг асл моҳияти, барча талаба бир жамоа бўлиб ҳамкорликда нафақат муаммони ечиши балки муаммони бир неча қисмларга бўлиб, аввал кичик гуруҳларда ечиш жараёнини босқичлари ва вақтини ҳам белгилаб олиши керак. Кейин эса гуруҳлар фикрини умумлаштирган ҳолда ягона тўғри ечимга ва янги тўғри билмига эга бўлишдир. "Кейс стади" технологиясининг мақсади талабаларда ижодий, эркин, янгича фикрлаш қобилиятларини шакллантириш. Бу методни катта гуруҳда ҳам, кичик гуруҳларда ҳам қўллаш мумкин.”[4]

Янги педагогик технологиянинг ҳар бир усулига инновацион ёндошув ҳозирги кунда таълим жараёнини янги сифат кўрсаткичларига олиб чиқиши мумкин бўлган тизимидир. Дунёнинг ривожланган давлатлари таълим тажрибаси шуни кўрсатадики, янги инновацион технологияларга асосланган ҳолда таълимни ташкил этиш, ёшларнинг билим олишга бўлган қизиқиши ва эҳтиёжларини қондирибгина қолмасдан, юқори малакали кадрлар етиштириш, мутахассислар тайёрлаш вазифаларини ҳам ҳал этмоқда. Шундай экан, олий ўқув юртлари талабаларда касбий кўникма ва малакалар ҳосил қилишда инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда, таълим жараёнини йўлга қўйиш, жаҳон андозаларига мос келадиган, рақобатбардош мутахассисларни тайёрлашда, айниқса муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев таъкидлаб ўтганларидек: “Мен ҳар гал ёшларимиз билан учрашганимда, сизларнинг ғайрат-шижоатингиздан куч-қувват оламан, кўнглим тоғдай кўтарилади. Ҳар бирингиз жонажон Ватанимиз ва халқимизга сидқидилдан хизмат қилиш орзуси билан ёниб яшаётганингизни яхши биламан. Сизларни Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги, бебаҳо хазинаси сифатида юксак қадрлайман. Биз юртимизда қандай ислохотларга қўл урмайлик, аввало, сиз каби ёшларга, сизларнинг куч-ғайратингиз ва азму шижоатингизга суянамыз.

Барчангиз яхши биласиз, биз бугун ўз олдимизга улкан марраларни қўйганмыз. Она Ватанимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишга

киришдик. Биз оила, мактабгача таълим, мактаб ва олий таълимни ҳамда илмий-маданий даргоҳларни бўлғуси Ренессанснинг энг муҳим бўғинлари деб ҳисоблаймиз. Шу сабабли, ушбу соҳаларда туб ислохотларни изчил амалга ошироқдамиз. Ишонаманки, мамлакатимиз тараққиётининг янги пойдеворини яратишда сизлар сингари фидойи ва ватанпарвар ёшларимиз фаол иштирок этиб, муносиб ҳисса қўшадилар..”[5]

Адабиётлар:

1. Бондаревская, Е.В. Теория и практика лично - ориентированного образования [Текст] / Е.В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского педагогического университета, 2000. – 85с.
2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 107 с.
3. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения [Текст]: учебное пособие / С.С. Кашлев. – Минск: ТетраСистема, 2013. – 94 с.
4. Долгоруков А. М. Метод case-study как современная технология профессионально ориентированного обучения – [Электронный ресурс] – URL:<http://evolkov.net/case/case.study.html>
5. Мирзиев Ш.М. 2020 йил 26 декабрь Ёшлар форумидаги нутқ. www.pressservice.uz.